

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ И ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Кодиров Каримжон
Кодиров Хуршидбек
Преподаватель: Аллаберганов А.С.
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные аспекты тематики социологии медицины. Отдельное внимание уделяется прикладным аспектам применения социологического знания в управлении здравоохранением.

Ключевые слова: социология здоровья, управление лояльностью, доверие в здравоохранении, мифы в медицине, коммуникации, СМИ

Одним из ключевых объектов социологии медицины являются здоровье индивида, система здравоохранения и анализ коммуникации между индивидом и системой здравоохранения. Основанием для социологического анализа служит интерпретация здравоохранения как социальной системы и социального института. Оно может считаться таковым в связи с тем, что представляет собой устойчивый тип социальной практики, посредством которого организуется жизнь общества и взаимодействие людей по поводу здоровья и болезни. Подобно религии, семье здравоохранение имеет свою систему символов: значения, ценности, нормы поведения и т. п. В частности, представления о болезнях связываются с их причинами, симптомами, моделями поведения пациентов, выбором методов лечения, реальной терапевтической практикой. Система медицины устанавливает взаимоотношения между этими социально и культурно конструируемыми компонентами.

Будучи социальным институтом, здравоохранение выполняет ряд функций в обществе. Например, способствует созданию в границах определенной культуры представлений о здоровье и болезни, которые затем передаются как социальное знание и опыт. Здравоохранение должно создавать условия, при которых индивид может выбрать врача, оценить сам процесс лечения и его эффективность. Медицина и здравоохранение участвует в коммуникативном процессе по поводу здоровья и болезни. Так, врач не только диагностирует, классифицирует болезни, но и объясняет причины, дает рекомендации относительно рационального режима, диеты, приема

лекарственных препаратов, занимается реабилитацией пациентов. В компетенцию органов здравоохранения входит осуществление контроля над лечением, в том числе неудачным, мониторинг пациентов с хроническими болезнями и ряд других функций. При этом основная задача здравоохранения – целенаправленно и нецеленаправленно улучшать здоровье, разрабатывая систему профилактических мероприятий, направленных на повышение его качества.

Роль медицины в обществе определяется устоявшейся в каждом социуме системой здравоохранения. Существуют их различные типологии. Системы здравоохранения не являются неизменными и закрепившимися. Переход от одной из них к другой происходит путем реформирования. Причины трансформаций могут носить как макросоциальный характер, так и быть связанными с различными процессами в обществе. Например, изменения происходят благодаря улучшению техники проведения операций, внедрению новых лекарственных препаратов, появлению новых информационных технологий и т.д.

В последние десятилетие цифровизация все больше охватывает сферу здравоохранения. Согласно социологическим исследованиям, 92% россиян имеют как минимум один мобильный телефон. Доступность, распространенность и удобство мобильных устройств оказывает существенное влияние на образ жизни и поведение индивида. Все большее число сервисов доступных через интернет или по телефону, стремится развивать мобильный формат. Примером может служить возникшая как в развитых, так и в развивающихся странах сфера мобильного здоровья.

Мобильное здоровье (от англ. Mobile health или mHealth) – общее название проектов в сфере общественного здравоохранения, основанных на использовании мобильных устройств с целью диагностики, информирования, образования и мотивации пациента, а также формирования приверженности к лечению и посещению врача и т.д. В таких программах сотовые телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, КПК и подключаемые к ним модули позволяют дистанционно сделать УЗИ, анализ крови, вести электронную карту пациента, посетить видеоконференцию с врачом, получить своевременное напоминание о

приеме препарата, а также получать информацию о здоровье на свой мобильный телефон/смартфон с рекомендациями по различным вопросам лечения, профилактики и др.

Сегодня здоровье изучается как феномен, носящий комплексный характер, что проявляется в наличии его составляющих: физической или соматической, духовной и социальной. В современной социологической литературе здоровье исследуется по нескольким направлениям: во-первых, как результат самосохранительного поведения. Здесь уделяется внимание изучению здоровья как фундаментальной ценности человека и определению через исследования места, занимаемого здоровьем в шкале человеческих ценностей. Неотъемлемой частью изучения здоровья в данном ключе является изучение таких категорий, как здоровый образ жизни (ЗОЖ), культура здоровья. Культура здоровья представляет собой составляющую общей культуры человека и общества, которая включает в себя образ жизни направленный на поддержание и укрепление генетического потенциала человека, а так же развитие резервных возможностей организма и окружающей среды – всего того, что способствует полной реализации функций индивида и развитию общества.

Здоровье в современном мире, давно доказано, не является лишь медицинской категорией. Философия, где объектом изучения является человек, не может обойти стороной его главную составляющую. Социология, изучая общество, уделяет внимание исследованию здоровья, как общественного, так и индивидуального. Таким образом, здоровье включено в поле исследования социогуманитарных наук.

Список литературы:

1. Милехин А.В. Социологический мониторинг – средство информационного обеспечения управления в общественных системах: . – М., 2019. – 46 с.
2. Решетников А.В. Критерии и показатели оценки социально-экономической эффективности управления финансовыми ресурсами системы ОМС // Экономика здравоохранения. – 2017. - № 11. – С. 25-28.
3. Решетников А.В. Социология медицины. – 2018. - № 1. – С. 3-13.